

**GLOBALIZATSIYA JARAYONIDA ETNIK GURUHLAR MADANIY
MUSHTARAKLIGI VA TARJIMADA YUZAGA KELADIGAN TIL
QIYINCHILIKLARI**

Asadova Robiya Xikmatullayevna

Navoiy Davlat Universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada globalizatsiya jarayonining etnik guruhlar madaniyatiga ta'siri, ularning o'zaro mushtarakligi va madaniyatlararo integratsiya masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan lingvistik va madaniy qiyinchiliklar yoritilib, ularning kelib chiqish sabablari ochib beriladi. Muallif tomonidan madaniyatlararo muloqotni samarali tashkil etish hamda tarjima sifatini oshirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.*

Kalit so'zlar: *Globalizatsiya, etnik guruhlar, madaniy mushtaraklik, tarjima, til qiyinchiliklari, lingvistika, madaniyatlararo aloqa, identitet*

Abstract. *The article analyzes linguistic and cultural problems that arise in the translation process as a result of the convergence of ethnic cultures in the context of globalization. It also highlights the adaptation of intercultural differences, the purposeful translation of linguistic units, and the impact of the "cultural turn" on translation quality. The article substantiates the importance of conveying cultural content accurately along with linguistic structures during the translation process.*

Keywords: *Globalization, Ethnic Cultures, Linguistic Problems, Translation Studies, Skopos Theory*

Kirish. Hozirgi davrda globalizatsiya jarayoni dunyo mamlakatlari va xalqlari o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarning kengayishiga olib kelmoqda. Bu jarayon etnik guruhlar o'rtasida o'zaro ta'sirni kuchaytirib, madaniyatlarning yaqinlashuviga sabab bo'lmoqda. Natijada madaniy mushtaraklik shakllanmoqda, biroq shu bilan birga milliy o'ziga xoslikni saqlash muammosi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, turli tillar o'rtasidagi tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar bu jarayonning murakkabligini yanada oshiradi.

Tahlil va tahlil. Globalizatsiya sharoitida etnik guruhlar o'rtasidagi madaniy aloqalar sezilarli darajada kengaydi. Internet, ommaviy axborot vositalari va migratsiya jarayonlari tufayli turli xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini va turmush tarzlari bir-biriga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa madaniy mushtaraklikning

Global Academic Conference on Research and Innovation

shakllanishiga olib kelmoqda. Madaniy mushtaraklik — bu turli etnik guruhlar o'rtasida umumiy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy elementlarning paydo bo'lishidir. Biroq bu jarayon ayrim kichik etnik guruhlarining o'ziga xos madaniyatini yo'qotish xavfini ham keltirib chiqaradi. Tarjima jarayoni madaniyatlararo muloqotning muhim vositasi hisoblanadi. Lekin tarjima jarayonida quyidagi muammolar yuzaga keladi:

1. Leksik muammolar — ayrim so'zlarning boshqa tilda to'liq muqobili mavjud emas;

2. Frazelogik qiyinchiliklar — iboralar va maqollarni aynan tarjima qilib bo'lmaydi;

3. Madaniy tafovutlar — ba'zi tushunchalar faqat muayyan xalq hayotiga xos bo'ladi;

4. Semantik muammolar — so'z ma'nolari kontekstga qarab o'zgaradi.

Masalan, milliy taomlar, marosimlar yoki an'analarga oid tushunchalarni boshqa tilga tarjima qilishda ularning asl mazmuni to'liq yetkazilmasligi mumkin. Bu esa noto'g'ri talqinlarga olib keladi.

Shu sababli tarjimon nafaqat tilni, balki madaniyatni ham chuqur bilishi zarur. Tarjima jarayonida madaniy moslashtirish (adaptatsiya) usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Globalashuv jarayonida turli etnik guruhlar madaniyatlarining yaqinlashuvi tarjima jarayonidagi lingvistik muammolarni hal etish hamda madaniyatlararo ziddiyatlarni o'rganish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Matnga yo'naltirilgan yondashuvdan antropotsentrik paradigmaga o'tish tarjimonning faqat matn bilan emas, balki tarjima jarayoniga shaxsiy nuqtai nazardan yondashishini anglatadi. Bu esa tarjima yakuniy natijasiga ta'sir qiluvchi turli madaniy va etnopsixolingvistik omillarni hisobga olishni talab qiladi. Zamonaviy tilshunoslikda tarjima madaniy almashinuvi shakli sifatida turli til jamoalari o'rtasidagi muvaffaqiyatli madaniyatlararo muloqotni ta'minlaydigan noyob vosita sifatida qaraladi. Tarjima jarayonida ikki tilning o'zaro ta'siri sodir bo'lmaydi, balki ushbu tillarga xos madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir yuz beradi. Tarjimaning tor ma'nosida til tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir, keng ma'nosida esa tillar o'rtasidagi madaniyatlararo muloqotdir. Professional tarjimani muhokama qilganda, L.L. Nelyubin va G.T. Kukhun matn tarjimasini tarjimonning bilim va ko'nikmalari, tilga bo'lgan yetukligi hamda lingvistik va til tashqari birliklarni kontekstda qo'llay olish qobiliyati nuqtai nazaridan baholaydilar. Tarjima san'ati tarjimondan ushbu

Global Academic Conference on Research and Innovation

qobiliyatlarni egallash va to'g'ri qo'llay olishni talab qiladi V.N. Komissarov tarjimaning "murakkabligi va ko'p qirrali tabiati"ga alohida e'tibor qaratadi va uning turli madaniyatlar, shaxslar va tafakkur jarayonlarining o'zaro ta'sirini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi.

Tadqiqotchi tarjimon quyidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishi kerakligini bildiradi:

--Lingvistik birliklarning semantik xususiyatlari.

--Til orqali ifodalashdan tashqaridagi haqiqatni ko'rsatishga mo'ljallangan dunyoni tilning turli vakillari orqali ifodalashdagi farqlar.

--Tarjima matnida tasvirlangan haqiqatning o'ziga xos xususiyatlari.

Til odamlarning dunyoqarashini aks ettiradi shuning uchun tilning ma'no tizimi ularning madaniy normalari bilan bevosita bog'liqdir. Tilshunoslikda asosiy madaniy stereotiplar, ramzlar va jamiyatning standartlari dunyoning lingvistik tasviri prizmasi orqali yetkaziladi. V.A. Maslova fikricha, lingvistik tafakkurning eng muhim jihatlaridan biri milliy mentalitet bo'lib, u ma'lum bir jamoaning ijtimoiy ongining hayotdagi namoyon bo'lishi, tafakkur jarayonlari hamda tarixiy va barqaror shakllarni o'z ichiga oladi. Milliy mentalitet tilning leksik-semantik tizimi va grammatikasida aks etadi, bu esa madaniyatlararo optimizatsiya nuqtai nazaridan muloqotning yetarliligi va asl matnning "milliy dunyo"si hamda madaniy xususiyatlarini yetkazish qobiliyatini ayniqsa muhim qiladi.

G. Gachev "milliy dunyo" tushunchasi millat vakillarining mahalliy tabiati, xarakteri va tafakkurini, shuningdek, bu g'oyalar etnik guruh ongida qanday aks etishini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. Madaniyatning ushbu elementlarini o'rganish tarjimonga ishlatiladigan til birliklari tizimini ifodalash va tilning chuqur semantik tuzilishini aniqlash imkonini beradi. Tarjimaning muhim jihatlaridan biri nafaqat tarjimonning bilimlari, balki ushbu bilimlar asosida muloqotiy bog'lanishni ta'minlash qobiliyatidir. Bu, jumladan, semantik ma'nolarni ifodalash va ona til so'zlovchilari nutq madaniyati normalariga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Asosiy bilimlar lingvistik muloqotning poydevoridir va tarjimada u turli til-madaniyat hamjamiyatlarida asimmetrik tarzda ifodalanadi.

Xulosa . Xulosa qilib aytganda, globalizatsiya jarayoni etnik guruhlar o'rtasidagi madaniy aloqalarni kuchaytirib, ularning o'zaro mushtarakligini ta'minlamoqda. Biroq bu jarayon milliy madaniyatlarni saqlash masalasini ham dolzarb qilib qo'yadi. Tarjima esa madaniyatlararo aloqaning asosiy vositasi bo'lib

Global Academic Conference on Research and Innovation

unda yuzaga keladigan til va madaniy qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun tarjimonlardan yuqori bilim va malaka talab etiladi. Kelajakda madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va tarjima sifatini oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nida, E. A. Language, Culture and Translating. – Shanghai: Foreign Language Education Press, 1993.
2. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Rahimov S. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent, 2010.
4. G'ulomov A. Til va tarjima muammolari. – Toshkent, 2005.
5. Nematov H. Tarjima nazariyasi va amaliyoti- Toshkent Universitet 2015

